

Flores, tomates y semillas para la reforma a la salud en Colombia

El sistema de salud ha cambiado irreversiblemente: aceptarlo para avanzar

Imaginen una sala llena de las personas más importantes del sector que han inundado las redes sociales con fuertes enfrentamientos, pero que aceptan reunirse y hablar de los problemas y posibles soluciones que enfrenta el sistema de salud. Eso fue lo que pasó en el Foro de la Salud y 30° Foro Farmacéutico de la ANDI, en el que compartieron reflexiones actores de las orillas más enfrentadas sobre el debate de la salud del último año. Y es lo que debería pasar también en otros escenarios académicos, comunitarios y políticos.

Al foro asistieron el ministro de Salud, [Guillermo Alfonso Jaramillo](#); la viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro; el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, Félix Martínez, de la ADRES y [Francisco Rossi](#) del INVIMA, cuyo presencia fue tan popular que no cabía la gente en la sala.

Rossi sorprendió con una idea que suena sensata: agilizar los trámites del INVIMA para que sus recursos se destinen a vigilar la realidad en las calles y no solo a revisar documentos. Algunos la aplaudieron y otros la criticaron, porque podría reducir el rigor de la vigilancia.

Los agentes interventores de Nueva EPS y Famisanar, trajeron un poco de calma al ambiente porque aseguraron que su objetivo no es liquidar, sino mejorarlas y mantenerlas operativas. Sin embargo, se mantienen las preocupaciones de los prestadores porque están en la primera línea lidiando con deudas en condiciones de desigualdad y luchan por mantenerse a flote, mientras otros, como la industria farmacéutica no están poniendo “carne en la brasa”.

Sorprendió que la viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro, en su mención a proyectos estratégicos de reindustrialización del sector, no incluyera a BogotáBio, pues desconoce el esfuerzo público que se suma a la baja visibilidad del tema en la [agenda de la Alcaldía Distrital](#)

← Post

 Carolina Gomez
@gomezcarolina

Es INCREÍBLE e INDIGNANTE que dentro de los proyectos estratégicos de reindustrialización del sector salud, el @MincomercioCo no mencione a #BogotáBio . INCREÍBLE que se desconozca un esfuerzo público de esa envergadura. Mezquindad política es la única explicación que encuentro.

Revisar en:

<https://x.com/gomezcarolina/status/1800944299892154688>

Los discursos de [Mac Master](#), y del exministro de Salud y exdirector del DNP, Mauricio Santa María, pusieron la dosis de realidad. Hablaron de cómo las finanzas públicas, y las del sector salud, están en una situación crítica. Sin embargo, no todo fue pesimismo. Ana Fernanda Manguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, y Carolina Soto, asociada senior de Dattis, dieron un giro positivo, animando al sector privado a adaptarse y a buscar soluciones creativas, como desarrollar seguros privados asequibles, informando que ante la coyuntura fiscal, el Ministerio de Hacienda está actuando de manera apropiada y siguiendo los protocolos.

[Félix Martínez](#) puso el dedo en la llaga al exponer cómo algunas EPS se benefician de manera injusta del plan de beneficios público para sus seguros de medicina prepagada. Este es uno de los problemas que el gobierno quiere solucionar y su exposición dejó claro que hay mucho por hacer.

La directora de Regulación de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda, Flor Esther Salazar, no se quedó atrás y, en un tono bastante directo, criticó la falta de precisión en los reportes de las EPS, que dificultan el cálculo correcto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Su intervención dejó a muchos murmurando.

En resumen, el evento dejó una mezcla de sentimientos: la incertidumbre sobre los riesgos del sistema de salud, pero también las ideas frescas, la oportunidad de un diálogo calmado y las propuestas que dan un sentido de futuro.

